

ABDULLA QODIRIYNING “O’TKAN KUNLAR” ROMANIDA BADIY TASVIR VOSITALARIDAN O’XSHATISHLARNING QO’LLANILISHI

1. Utemuratova Mohira Qidirniyoz qizi
2. Hamza Allambergenov Kamalovich

1. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti “O’zga tili guruhlarda o’zbek tili” yo’nalishi 1-bosqich talabasi.

2. Ilmiy rahbar, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O’zbek adabiyoti kafedrası, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7681278>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanidagi badiiy tasvir vositalaridan biri bo’lgan o’xshatishning qo’llanilish o’rinlari hamda nutq madaniyatida tutgan o’rinlari tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: metonimiya, ko’chim, sinekdoxa, metafora, simvol, allegoriya, epitet.

Badiiy matnda ko’chimlar turli ko’rinishlarga ega bo’lib, ularni ko’pchilik adabiyotlarda “troplar” deb yuritiladi. “Ko’chimlar deyilganda adabiy asarning badiiy qiymatini, ifodaliligini, ekspressivlikni kuchaytirish uchun bir narsaning nomini, belgisini ikkinchisiga ko’chirish yoki so’zlarning umuman ko’chma ma’noda ishlatilishi” nazarda tutiladi. So’z ma’nosining ko’chish jarayonlari turli ko’rinishlarda voqe bo’ladi, bu jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga keladigan hodisalar, bu hodisalarning turlari, o’ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o’zbek tilshunosligida ancha batafsil o’rganilgan. “Badiiy tekstning lingvistik tahlili” qo’llanmasida ko’chimlar quyidagicha tasnif qilingan:

So’z ma’nosining miqdoriy ko’chishiga asoslangan ko’chimlar: giperbola, meyozi.

So’z ma’nosining sifatiy ko’chishga asoslangan ko’chimlar: metafora, metonimiya, ironiya.

Boshqa tasvir vositalari mazkur mazkur ko’chimlarning ko’rinishi sifatida beriladi. “Simvol, jonlantirish, epitet, apastfora-metaforaning, perefraza, sinekdoxa, allegoriya, epitet-metonimiyaning; antifraza, litota-meyozisning ko’rinishlaridir.

Tasviriy vositalarning deyarli barchasida o’xshatish, chog’ishtirishdan iborat tushuncha yotadi. Maxsus ifoda tasviriy vositalar troplar va figuralar deb ikkiga bo’linadi.

O’xshatish–badiiy tasvir vositalaridan biri bo’lib, obyektning obrazli, ta’sirchan, konkret va ixcham ifodalash xususiyatlari bilan ajralib turadi. San’atkor qahramonlarni tasvirlashda ularning o’ziga xos individual xususiyatlarini ochishda, ruhiy holatlarni aks ettirishda, tabiat manzaralarini tasvirlashda o’xshatishlardan foydalanadi. Ularni konkretlashtiradi, bo’rttiradi. Kitobxonning diqqatini obrazning ko’rinmas tomonlariga jalb qiladi, asarning g’oyasini ochishga yo’naltiradi. O’xshatish deb, bir predmet yoki hodisani ikkinchi bir predmet yoki hodisa bilan taqqoslanganda ularning shakli yoki mazmun tomondan obrazli o’xshashligiga aytiladi. O’xshatish obyektini tasvirlamoqchi bo’lgan predmet, hodisa; o’xshatish obrazi-taqqoslangan predmet, hodisalarning tasviriy vositasi, ikki predmet va hodisaning bir-biriga mos kelishidir. O’xshatishlarni belgilashda asosan ana shu uch belgining roli katta. Masalan: Arava g’ijirlab borar, gap mavzudan mavzuga ko’char, Turg’unboy gapga aralasholmay, bedalar

ichiga bir bog' bedaday silkinib borar edi.(A.Qahhor,Hikoyalar,29-bet). Bunda Turg'unboy-obyekt, bir bog' beda-obraz, silkinish-belgisidir. Belgi obyekt va obrazlar bilan alohida bir sintaktik aloqani tashkil etadi. Tashqi tomondan qaraganda, bir bog' beda bilan odam o'rtasida hech qanday aloqa yo'qdek tuyiladi. Lekin yozuvchi Turg'unboyni gapga aralasha olmasligini va uning aravada silkinib borishini asosiy o'xshashlik belgisi qilib olgan. Belgi(silkinish) asosida ikki predmet bir-biri bilan taqqoslanmoqda. Agar belgi(silkinish) bo'lmasa, Turg'unboy bilan bir bog' beda o'rtasida o'xshashlik bo'lmas edi.O'xshatishlarni tarkibiga ko'ra yana to'liq va to'liqsiz o'xshatishga ajratish mumkin. To'liq o'xshatishlarda qancha "obyekt" bo'lsa, shuncha "obraz" bo'ladi. Ya'ni "obyekt" bilan "obraz" teng bo'ladi. To'liqsiz o'xshatishlarda esa bir "obyekt"ga "obraz" yoki undan ortiq "obraz"larning taqqoslanishiga, yoki bir "obraz", ikki "obyekt" o'rtasida bo'lib, har ikkala obyektiga tegishli bo'ladi. Masalan: O'rmonjonga uchrashmasdan burun sordan qochgan jo'jaday boshini qayerga tiqishini bilmay qolgan Siddiqjon endi dakan xo'rozday mag'rur qadam tashlaab borar edi...(A.Qahhor,Tanlangan asarlar, III tom, 183-bet).¹ Bu misolda Siddiqjon-obyekt, sordan qochgan jo'jaday va dakan xo'rozday-obraz, boshini qayerga tiqishini bilmay va mag'rur qadam tashlash-belgisidir.

O'xshatishni chegaralashda asosiy uch ko'rsatkich, ular Grammatik tomondan tasnif etish, o'xshatishning badiiy asarlardagi roli va yozuvchining uslubiga bog'liw holda o'rganish masalasi muhimdir. O'xshatish strukturasi(material tarkibi) haqida gapirganda yana quyidagi structural tiplar haqida ham gapirish mumkin. O'xshatish oborotlari. Bu o'xshatishning ko'p tarqalgan formasidan biri hisoblanadi. Bu forma ba'zan o'xshatish ergash gaplarga o'xshab ketadi. Ammo ularni aralastirmaslik kerak: o'xshatish oborotlari, sostavlari qancha keng bo'lsa ham, tarkiblarida ega va kesimlari bo'lmagani uchun ergash gap bo'la olmaydilar.

O'n yil burun na'ra tortib chiqqanding

Vulqon kabi qonga to'lgan yerlardan.

References:

1. Abdulla Qodiriy, O'tkan kunlar, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent-1994
2. www.ziyouz.com saytidan

¹ Abdulla Qodiriy, O'tkan kunlar, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent-1994